

Перспективы совершенствования порядка совершения таможенных операций в свете развития ЕАИС таможенных органов

DOI 10.22394/1726-1139-2017-6-16-21

Абрамов Александр Сергеевич

Таможенный пост МАПП «Брусничное», Выборгская таможня
Заместитель начальника поста
Abramovair@mail.ru

РЕФЕРАТ

Скорость совершения таможенных операций является одним из основных критериев эффективности деятельности таможенных органов. В настоящее время Правительством Российской Федерации и ФТС России ведется системная работа, направленная на снижение временных затрат, связанных с совершением таможенных операций с товарами при их перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза и дальнейшим помещением под заявленную декларантом таможенную процедуру. Одним из направлений сокращения времени совершения таможенных операций является сокращение количества документов, предоставляемых участником внешнеэкономической деятельности при совершении таможенных формальностей. Основным инструментом решения указанной задачи при сохранении эффективности таможенного контроля является развитие единой автоматизированной информационной системы таможенных органов и ее подсистемы, отвечающей за организацию взаимодействия с иными федеральными органами исполнительной власти — системы межведомственного электронного взаимодействия. В таможенных органах активная работа по организации межведомственного взаимодействия начата в 2012 г. Данное взаимодействие организовано посредством разработки и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ). По состоянию на конец 2015 г. в ФТС разработано 65 ТКМВ. Таким образом в настоящее время реализована возможность получения практически всех разрешительных документов, выдаваемых иными органами исполнительной власти, в электронном виде. Однако в настоящее время большой процент запросов остается без получения ответа. Столь негативная статистика в основном обусловлена особенностями разработки ТКМВ и отсутствием ответов по запросам разрешительных документов, выданных органами иных стран-участниц Евразийского экономического союза. Данные проблемы могут быть решены в ближайшем будущем путем внедрения интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза, а также доработкой реализованных ТКМВ, либо внедрением механизма таможенного контроля на основе сквозного процесса с использованием единого программного продукта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

скорость совершения таможенных операций, единая автоматизированная система таможенных органов, система межведомственного электронного взаимодействия, технологическая карта межведомственного взаимодействия

Abramov A. S.

Prospects of Enhancement of the Fulfilment Order of Customs Operations Connected with the Development of a Unified Automated Information System of Customs Bodies

Abramov Aleksandr Sergeevich

Customs post MAPP Brusnichnoe, Vyborg customs (Vyborg, Russian Federation)
Deputy Chief of the post
Abramovair@mail.ru

ABSTRACT

The speed of fulfilment of customs operations is one of the main criteria of the efficiency of customs bodies' activity. Now the Government of the Russian Federation and the Federal Customs Service of Russia conduct systematic work directed on the acceleration of customs operations related to the movement of goods through the customs borders of the Eurasian Economic Union and their further placement under customs procedures requested by customs applicants. One of the directions of acceleration of customs operations is the reduction of the number of documents submitted by the participant of foreign trade activities for the fulfilment of customs formalities. The main tool for the solution of the specified goal with preservation of customs control efficiency is the development of a unified automated information system of customs bodies and its subsystem, a system of interdepartmental electronic interaction, aimed at the interaction with other federal executive authorities. Active work on the organisation of interdepartmental interaction in custom bodies was begun in 2012. This interaction is carried out through the development and agreement of Technological Maps of Interdepartmental Interaction (TMII). There had been developed 65 TMII by the end of 2015. Thus, the possibility of obtaining of almost all permissive documents issued by other executive authorities in electronic form is implemented. However there remains a large percentage of unanswered inquiries so far. Such a negative statistic is caused mostly by two reasons: the peculiarities of TMII development and the absence of answers to the requests for permissive documents issued by the bodies of other countries of the Eurasian Economic Union. These problems can be solved by the deployment of the integrated information system of foreign and mutual trade of the Customs Union in the nearest future as well as the improvement of the existing TMII. Another option is the introduction of a mechanism of customs control based on the end-to-end process using a unified software product.

KEYWORDS

speed of fulfilment of customs operations, a unified automated system of customs bodies, a system of interdepartmental electronic interaction, a technological map of interdepartmental interaction

Скорость совершения таможенных операций, в соответствии с положениями ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»¹, является одним из основных критериев эффективности деятельности таможенных органов. Быстрые и прозрачные таможенные процедуры способствуют снижению издержек участников внешнеэкономических сделок, увеличению внешнеторгового оборота и повышают экономическую привлекательность страны в мировой торговле. В целях реализации снижения времени совершения таможенных формальностей Правительством Российской Федерации проведен комплекс мероприятий, результатом которых стало издание следующих нормативных актов:

1. Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении Положения о системе показателей таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга» в соответствии с которым, в числе прочих, введен показатель времени совершения таможенными органами Российской Федерации операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска: для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю; для иных товаров, по которым не выявлены риски нарушений.

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р, которым утвержден план мероприятий («Дорожная карта») «Совершен-

¹ Федеральный Закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 48. Ст. 6252).

ствование таможенного администрирования». В рамках реализации данного плана мероприятий проводится работа, направленная на совершенствование таможенных операций и таможенных процедур, целью которой является сделать данные операции более простыми, быстрыми, прозрачными, менее затратными с одновременным повышением эффективности таможенного контроля за счет применения современных информационных технологий и смещения акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров.

Контрольными показателями «дорожной карты» являются: сокращение количества документов, требуемых для совершения таможенных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозе из Российской Федерации; сокращение сроков подготовки и получения документов, необходимых для завершения процедур экспорта и импорта товаров; сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации; сокращение доли теневого оборота импортных товаров на российском рынке; внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска товаров, позволяющих сократить сроки прохождения административных процедур в связи с ввозом товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации до минимальных значений¹.

Реализация данного плана мероприятий в настоящее время уже оказала положительное влияние на развитие внешней торговли. Так, в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса (Doing Business), формируемом Всемирным банком, в 2016 г. Российская Федерация заняла 40-е место среди 189 стран, подлежащих оценке² (в 2015 г. — 51-е место, в 2014 г. — 97-е, в 2013 г. — 112-е³). Основным ориентиром является вхождение Российской Федерации к 2018 г. в первую двадцатку указанного рейтинга.

Наиболее перспективным инструментом решения задачи снижения сроков совершения таможенных операций при сохранении эффективности таможенного контроля является развитие единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). ЕАИС ТО — организационно-техническая система, обеспечивающая выработку и принятие решений на основе автоматизации информационных процессов и технологий на всех уровнях организационной структуры таможенных органов.

ЕАИС ТО является основным компонентом информационно-технической инфраструктуры таможенных органов и представляет собой совокупность информационных ресурсов (центральных и региональных баз данных в соответствии с четырехуровневой архитектурой: Федеральная таможенная служба — Региональное таможенное управление — таможня — таможенный пост), программного обеспечения таможенных органов, информационно-телекоммуникационных систем и сетей (рис. 1). ЕАИС предназначена для комплексной автоматизации деятельности таможенных органов всех уровней и организации информационного взаимодействия между собой и внешними объектами, принятия управленческих решений на всех уровнях, оперативного доведения распорядительной и справочной информации «сверху вниз».

Сегодня совершенствование и развитие ЕАИС ТО напрямую связано с интеграционными процессами во внешнеэкономической деятельности, существенными

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р утверждено план мероприятий («Дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования».

² Группа Всемирного банка. Рейтинг стран [Электронный ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: <http://russian.doingbusiness.org/rankings> (дата обращения: 12.12.2016).

³ Doing Business: Позиции России растут на санкциях [Электронный ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: <http://regnum.ru/news/economy/2000411.html> (дата обращения: 12.12.2016).

Рис. 1. Организационная структура ЕАИС ФТС России

изменениями законодательства, внедрением инноваций в деятельность органов государственной власти. Основной подсистемой ЕАИС ТО, разработанной в целях организации взаимодействия с внешними объектами (Федеральными органами исполнительной власти — ФОИВ), является система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В таможенных органах активная работа по организации межведомственного взаимодействия в целях повышения эффективности таможенного контроля начата в 2012 г. При этом стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 г. в целях организации эффективного межведомственного взаимодействия определены следующие задачи:

- 1) обеспечение своевременности и обоснованности принятия решений о выпуске товаров путем расширения, систематизации и совершенствования информационной базы, в том числе за счет использования информационных ресурсов других федеральных органов исполнительной власти, а также Центрального банка Российской Федерации;
- 2) повсеместная реализация механизмов обязательного предварительного информирования;
- 3) совершенствование технологии проведения таможенными органами операций, связанных с осуществлением государственного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;
- 4) обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при выполнении функций в сфере контроля перемещения товаров и транспортных средств через государственную границу Российской Федерации¹.

В целях реализации поставленных задач ФТС России проведен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению возможности получения в электронном виде от уполномоченных ФОИВ документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля и заверенных электронной подписью не позднее, чем на следующий рабочий день после принятия решения об их выдаче заинтересованным лицам.

Межведомственное электронное взаимодействие ФТС России организовано посредством разработки и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ), предусматривающих передачу данных от ФОИВ. По состоянию на конец 2015 г. в ФТС разработано и согласовано с ФОИВ и иными заинтересованными организациями 65 ТКМВ, в том числе для обеспечения выпол-

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».

нения государственных функций — 53 ТКМВ, для предоставления государственных услуг — 10 ТКМВ, для взаимодействия с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и акционерным обществом «ГЛОНАСС» — 2 ТКМВ¹. По результатам проведенной работы реализована возможность получения разрешительных документов, необходимых для совершения таможенных операций, в электронном виде, что приводит к отсутствию необходимости предоставления участником внешнеэкономической деятельности бумажных копий указанных документов.

В целях контроля эффективности работы СМЭВ в таможенных органах ведется соответствующий мониторинг. Результаты мониторинга эффективности работы СМЭВ в 4 квартале 2015 г. на таможенных постах Выборгской таможни представлены в табл. 1 и 2.

По результатам анализа полученных данных установлено, что в целом СМЭВ функционирует и позволяет получать ответы от всех ФОИВ, участвующих в идентификации товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения. Однако довольно большой процент запросов (порядка 30% для пограничного и 31,8% для внутреннего таможенного органа) остается без получения ответа. Формирование столь негативной статистики не результативных запросов обусловлено двумя основными причинами:

1. Особенности разработки ТКМВ, регламентирующих порядок получения сведений об оформлении вышеуказанных документов, обусловленные необходимостью осуществления запросов одних и тех же разрешительных документов в различных программных продуктах (на этапе регистрации прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС — КПС «АПП», при помещении под заявленную таможенную процедуру — АИС «АИСТ — М»), имеющих свой обособленный формат представления данных. Кроме того, обновление данных программных продуктов не всегда синхронизировано.
2. В настоящее время остается нереализованным механизм получения сведений о разрешительных документах, выданных уполномоченными органами иных государств — членов Евразийского экономического союза.

В целях устранения первой причины ФТС России ведется активная работа по доработке реализованных ТКМВ и согласованию форматов представления данных различных программных средств. Альтернативным путем решения данного вопроса может стать переход на использование механизма совершения таможенных операций на основе сквозного процесса с использованием единого программного продукта, предполагающего в том числе и однократное представление сведений о разрешительных документах на любом из вышеуказанных этапов совершения таможенных операций.

Получение полной и достоверной информации о разрешительных документах, выданных уполномоченными органами иных государств — членов Евразийского экономического союза, возможно после внедрения интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза (ИИСВВТ). Техническое задание на разработку ИИСВВТ утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 771. Однако в настоящее время проект данной системы все еще находится в стадии разработки.

Решение данных проблем в ближайшее время позволит организовать эффективное применение ЕАИС ТО в части контроля предоставляемых участниками ВЭД разрешительных документов и будет способствовать снижению времени совершения таможенных операций, а также количества предоставляемых при совершении данных операций документов.

¹ Приказ ФТС России № 755 от 14.04.2016 «О решении коллегии ФТС России от 25 марта 2016 года «Об итогах работы таможенных органов Российской Федерации в 2015 году и задачах на 2016 год».

**Статистика эффективности СМЭВ в пограничном таможенном органе
в октябре–ноябре 2015 г. (по данным т/п МАПП Брусничное)**

Наименование разрешительного документа	Код вида документа	Кол-во запросов в рамках СМЭВ	Результат запроса документа				
			Ответ не получен	Запрошенный документ получен	Документ не получен	Получено сообщение об ошибке	Другое
Лицензия Минпромторга	1011	21	11	5	4	1	0
Регистрационное удостоверение	1082	6	5	1	0	0	0
Нотификация	1092	5	5	0	0	0	0
Ветеринарный сертификат	1201	1	0	1	0	0	0
Свидетельство о государственной регистрации	1206	530	149	327	53	0	1
Фитосанитарный сертификат	1207	12	3	9	0	0	0
ИТОГО		575	173	343	57	1	1

Таблица 2

**Статистика эффективности СМЭВ во внутреннем таможенном органе
в 4 квартале 2015 г.**

Наименование разрешительного документа	Код вида документа	Направлено запросов	Запрос отправлен, ответ не получен	Документ получен	Сообщение об ошибке	Отсутствие запроса
Лицензия Минпромторга	01011	302	22	280	—	—
Заключение о неотнесении товаров к РЭС и ВЧУ	01042	—	—	—	—	2
Нотификация	01092	1123	1118	5	—	2
Заключение о невключении товара в списки контролируемых товаров и технологий	01154	108	51	57	—	1
Сертификат соответствия	01191	9260	2240	6842	178	17
Ветеринарный сертификат	01201	10	10	—	—	153
Свидетельство о государственной регистрации	01206	56	11	45	—	1517
Фитосанитарный сертификат	01207	3	3	—	—	130
ИТОГО		10866	3459	7229	178	1987